

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

OLEH:

ANISA AMALIA
NIM. 180101110258

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILINIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae

Tanggal/hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/ cutter
2. Bahan :
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Subkelas Dilleniidae merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium synkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Subclassis ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili dan 25.000 species. Adapun familinya,

- a. Family Malvaceae, terna atau semak-semak, jarang berupa pohon. Seringkali dengan batang yang mempunyai serabut-serabut kulit, serta penutup permukaan organ-organ tertentu yang berupa rambut-rambut bintang atau sisik. Daun tunggal bertepi rata atau berlekuk beranekaragam, kebanyakan bertulang menjari, duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga besar, banci, aktinomorf, daun kelopak 4-5, sedikit banyak berlekatan, dengan susunan seperti katup, disamping itu, seringkali terdapat kelopak tambahan, daun mahkota lima, bebas satu sama lain, tetapi pada pangkal sering berlekatan dengan buluh”columna” yang merupakan perlekatan tangkai-tangkai sarinya, letaknya seperti genting (Tjitrosoepomo, 2010: 276).
- b. Caricaceae, familia yang berhabitus pohon kecil atau perdu yang berkayu lunak, jarang bercabang, daun terkumpul di ujung batang, letaknya satu sama lain tersebar, tunggal palmatilobus sampai majemuk palamatus, urat daun palmatus, stipula kalau ada berupa duri, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, aktinomorf, uniseksual atau biseksual, kaliks 5 sepal kecil, korolla 5 petal membentuk tabung panjang pada bunga jantan atau tabung pendek pada bunga betina, stamen 10 dalam 2 lingkaran, epipetal, ovarium superum, 5 karpel, 1 ruang dengan plasenta parietalis atau ruang banyak dengan plasenta aksilaris, ovula banyak, buah baka, dan berdaging. Contoh tumbuhannya adalah *Carica papaya* (Pepaya).
- c. Cucurbitaceae familia yang berhabitus basah atau tumbuhan berkayu lunak, umumnya memanjat dengan sulur berbentuk spiral, daun tunggal palmatilobus atau majemuk palmatus, letaknya tersebar, urat daun palmatus, sering terdapat kelenjar nektar, tidak ada stipula, bunga tunggal atau dalam perbungaan racemosa keluar dari ketiak daun, umumnya uniseksual (tumbuhan bisa berumah satu atau berumah dua), simetri bunga aktinomorf, hipantium pendek atau panjang diatas ovarium, kaliks umumnya 5 sepal, korolla umumnya 5 petal yang lepas atau bersatu, stamen 5 filamen dan ada juga anteranya bisa lepas atau bersatu, ovarium inferus, 3 karpel, satu ruang dengan tipe plasenta parietalis atau plasenta bersatu

ditengah sehingga ber ruang banyak, stilus 1 dengan 1-3 stigma, buah baka, pepo atau kapsula., contohnya *Sechium edule* (Labu siam). Suku kubis-kubisan atau Brassicaceae (atau Cruciferae) ialah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Dalam keluarga ini terdapat sejumlah jenis sayuran yang banyak berguna bagi kehidupan manusia. Cruciferae adalah nama yang lebih dahulu digunakan yang artinya "pembawa silangan", yang mencerminkan ciri khas suku ini karena memiliki empat kelopak bunga yang tersusun menyerupai tanda silang atau salib. Brassicaceae ditemukan di hampir semua zona iklim sedang hingga daerah tropika dan yang paling banyak ditemukan di kawasan Laut Tengah.

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Bana, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Asya, 2016)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Bana, 2016)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Asya, 2016)

b. Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Ansyar, 2015)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Ansyar, 2015)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Baihaqi, 2018)

4) Bunga Jantan dan betina

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Bakal buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Bakal buah

(Sumber: Baihaqi, 2018)

5) Buah

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Mesocarpium
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Mesocarpium
- c. Biji

(Sumber: Ansyar, 2015)

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Alike, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Alike, 2016)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

(Sumber: Salsa, 2015)

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaiian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Benang sari
- d. Putik

b) Literatur

(Sumber: Salsa, 2015)

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Benang sari
- d. Putik

5) Buah

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah

(Sumber: Alike, 2016)

d. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Rambut akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Hamida, 2016)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Hamida, 2016)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Benang sari
- c. Mahkota

(Sumber: Hamida, 2016)

5) Buah

a. Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah

b. Literatur

Keterangan:

- a. Buah

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

(Sumber: Nadia, 2017)

Keterangan:

- a. Permukaan batang

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

(Sumber: Nadia, 2017)

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber: Cahaya, 2015)

5) Buah

a. Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji

b. Literatur

Keterangan:

a. Buah

b. Biji

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsungan	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenia	Bineal	Pirenia	Annual	Pirenia
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berbulu	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur membelit dengan bulu pada batang	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Begerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata

	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasar	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Malvales

Family : Malvaceae

Genus : Hibiscus

Spesies : *Hibiscus rosa-sinensis*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan kembang sepatu (*Hibiscus rpsa-sinensis*) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan Perdu, yaitu tumbuhan yang berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang tumbuhannya hidup bertahun-tahun,. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.) memiliki sistem

perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.) memiliki percabangan Monopodial, yaitu batang pokok dan cabangnya terlihat jelas. Arah tumbuh batang kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) yaitu tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) mempunyai tata letak tersebar. Daun Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu syarat daun lengkap yaitu tidak mempunyai pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki bentuk daun bulat telur, yaitu jika panjang:lebar = 1:1. Daunnya termasuk daun tunggal, yaitu terdapat satu daun dalam satu tangkai daun. Pangkal daun pada kembang sepatu tumpul. Tepi daunnya bergerigi, yaitu jika angulusnya cukup besar, serta terkstur daun yang seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) lengkap karena memiliki bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.) tidak memiliki buah maupun biji.

Menurut (Aliya, 2018) Secara umum, bunga sepatu ini merupakan tanaman perdu, tahunan yang tumbuh dengan tegak dengan ketinggian mencapai 3 meter bahkan lebih. Batang pada bunga sepatu ini bulat, berkayu, keras dengan diameter 9 cm . batang ini memiliki warna mudah ungu dan batang tua memiliki warna putih kotor. Daun bunga sepatu tunggal, bagian tepi tidak merata, pangkal ujung runcing, pangkal tumpul dengan panjang mencapai 10 – 16 cm, lebar 5-11 cm memiliki warna hijau muda, dan hijau tua. Bunga pada tanaman ini tunggal, memiliki bentuk terompet, dan tumbuh pada ketiak daun. Selain itu, memiliki kelopak berbentuk seperti lonceng yang berwarna kekuningan.

Bunga ini memiliki mahkota yang terdiri dari 15 – 20 daun mahkota yang berwarna merah muda, dengan benang sari banyak serta memiliki bentuk hampir menyerupai tabung. Sedangkan bakal buah bunga sepatu ini memiliki ukuran kecil, berbentuk lonjong dengan diameter mencapai 4 mm berwarna putih jika masih muda dan cokelat jika tua. Perakaran pada bunga sepatu ini tunggang dengan warna kecoklatan, kedalaman perakaran ini menembus tanah mencapai 45 – 60 cm bahkan lebih tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga sepatu.

Manfaat dari Tumbuhan ini yaitu Daun bunga sepatu dapat digunakan sebagai obat demam tinggi pada anak- anak, obat batuk, dan obat sariawan. Daun bunga sepatu dapat menambah vitalitas pria, bunga sepatu dapat menurunkan kadar kolesterol, bunga sepatu juga dapat meningkatkan Level HDL hingga 12 % dan menurunkan kadar gula darah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan angsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....12

12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143a Ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek dengan kuku atau pisau).....	144
144a Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Kunci Determinasi kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b- 128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a- Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (Bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau

bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

- 1a. Bunga dengan kelompok.....2
- 2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....3
- 3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam satu dengan 5 kepala putik yang menjauhi satu terhadap yang lain.....**5. Hibiscus**

5. *Hibiscus*

- 1b. Perdu atau semak.....2
- 2a. Tabung benang sari hanya diatas tengah dengan kepala sari.....3
- 3a. Daun mahkota tepinya rata.....**Hibiscus rosa-sinensis**

Perdu, tinggi 1 – 4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada keopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm. Merah dengan noda tuapada pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *kembang wera*, S, Wora, war. J, Wora-wari, J (Peny.), *Bungo reghang*, Md.....**Hibiscus rosa-sinensis**

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Tracheophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Brassicales

Family : Caricaceae

Genus : *Carica*

Spesies : *Carica papaya* L.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan papaya (*Carica papaya* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan terna yang berbatang lunak. Merupakan tanaman berperiodisitas bineal, yaitu tumbuhan yang memiliki umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki percabangan Monopodial, yaitu batang pokok dan cabangnya terlihat jelas. Arah tumbuh batang papaya (*Carica papaya* L.) yaitu tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang memperlihatkan bekas daun. Papaya (*Carica papaya* L.) mempunyai tata letak tersebar. Daun papaya (*Carica papaya* L.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu syarat daun lengkap yaitu tidak mempunyai pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki bentuk daun bulat, yaitu jika panjang:lebar = 1:1. Daunnya termasuk daun tunggal, yaitu terdapat satu daun dalam satu tangkai daun. Pangkal daun pada papaya berlekuk. Tepi daunnya berbagi menjari, yaitu jika dalamnya toreh melebihi setengah panjangnya tulang-tulang daun dikanan kirinya. Bagian bunga papaya ada jantan dan betina. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki buah yang bersifat

sejati tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain.

Menurut (Ali, 2015) Pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari famili Caricaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat bahkan kawasan sekitar Mexsiko dan Coasta Rica. Tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di daeah tropis maupun sub tropis. di daerah-daerah basah dan kering atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan (sampai 1000 m dpl). Buah pepaya merupakan buah meja bermutu dan bergizi yang tinggi. Manfaat papaya ini yaitu salah satunya untuk Mencegah penyakit jantung, baik untuk pencernaan, anti Inflamasi ,pencegahan asma, mencegah diabetes, menyehatkan tulang, penurunan berat badan, mempercepat penyembuhan luka. Dan juga buahnya sangat bagus untuk dikonsumsi karena buah pepaya mengandung vitamin C yang tinggi.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan angsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....**12**

12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120a Tanaman bergetah.....	121
121b Setengah perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya kelopak kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	85. Caricaceae

Kunci Determinasi Papaya (*Carica papaya* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a- 85 Caricaceae

Fam 85. Caricaceae (Bangsa Pepaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 1. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3 – 5, tangkai putik lepas. Buah buni.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat, silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan dan berongga, di luar

terdapat tanda batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 – 100 cm; helaian daun bulat telur bulat, berulang daun menjari, bercangap menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 – 75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bungaberkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat relur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, didalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. Pepaya, Ind, Gedang, S, Md, Kates, J, Md.....*Carica papaya* L.

3. Waru (*Hibiscus tilliaceous* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Malvales

Family : Malvaceae

Genus : Hibiscus

Spesies : *Hibiscus tilliaceous* L.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan waru (*Hibiscus tilliaceous*) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Waru (*Hibiscus Tilliaceous*) merupakan tanaman

berperiodisitas pirenial, yaitu tumbuhan yang tumbuh bertahun-tahun. Waru (*Hibiscus rosa-sinens*) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Waru (*Hibiscus tilliaceous*) memiliki percabangan Monopodial, yaitu batang pokok dan cabangnya terlihat jelas. Arah tumbuh batang waru (*Hibiscus tilliaceous*) yaitu tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar. Waru (*Hibiscus tilliaceous*) mempunyai tata letak berseling. daun waru (*Hibiscus tilliaceous*) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu syarat daun lengkap yaitu tidak mempunyai pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Waru (*Hibiscus tilliaceous*) memiliki bentuk daun waru yaitu, jika bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Daunnya termasuk daun tunggal, yaitu terdapat satu daun dalam satu tangkai daun. Pangkal daun pada kembang sepatu tumpul. Tepi daunnya beringgit, yaitu jika sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, serta terstruktur daun yang kasar dengan warna daun hijau. Bagian bunga waru (*Hibiscus tilliaceous*) lengkap karena memiliki bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Waru (*Hibiscus tilliaceous*) memiliki buah yang bersifat sejati tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain.

Menurut (Kurniawan, 2017) Tanaman ini tumbuh dengan mencapai ketinggian 5-15 mter, garis tengah batang 40-50 cm, bercabang dan bewarna kecoklatan. Daun tanaman ini tunggal, bertangkai, berbentuk jantung, lingkaran besar atau bulat telur, tidak memiliki lekukan dengan diameter daun mencapai 19 cm. Daun menjari, sebagian daun memiliki tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah dengan sisi bawah dan sisi pangkal memiliki rambut dengan warna abu – bau rapat. Daun ini juga ditandai dengan adanya tanda bekas hampir

menyerupai cincin. Bunga tanaman waru berbunga tunggal dengan tajuk 8-11, panjang kelopak mencapai 2-3 cm yang beraturan. Daun mahkota berbentuk hampir menyerupai kipas, dengan panjang 5-7 cm berwarna kuning noda ungu pada pangkal, bagian dalam berwarna oranye dan akan berubah menjadi kemerah – merahan. Bakal buah tanaman ini beruang 5, tiap bakal buah akan dibagi sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah ini pada umumnya, berbentuk bulat telur berparuh pendek dengan panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, yang akan membuka 5 katup. Manfaat dari tanaman waru ini yaitu mengatasi batuk, bisul, demam, dan diare berdarah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan angsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143a Ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek dengan kuku atau pisau).....	144
144a Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Kunci Determinasi Waru (*Hibiscus tiliaceus*):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b- 128b- 129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a- Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (Bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau

dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

- 1a. Bunga dengan kelompok, tambahan.....2
- 2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....3
- 3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam satu dengan 5 kepala putik yang menjauhi satu terhadap yang lain.....**5. Hibiscus**

5. *Hibiscus*

- 1.a. Pohon.....***Hibiscus tilliaceus***

Pohon, tinggi 5 – 15m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbekas cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2 – 5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8 – 11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5 – 7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, berung 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru lot*, S, Wandle, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J, Baru, Md.....***Hibiscus tilliaceus* L.**

4. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Malpighiales

Berdasarkan hasil pengamatan ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan semak, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki banyak ranting dan bercabang pendek, tinggi kurang dari 1 m. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tanaman berperiodisitas annual, yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan. Arah tumbuh batang ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) yaitu tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar. Dan juga mempunyai alat lain yaitu berupa sulur batang. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai tata letak daun tersebar. daun ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu syarat daun lengkap yaitu tidak mempunyai pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk daun membulat yaitu, jika bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukkan. Daunnya termasuk daun tunggal, yaitu terdapat satu daun dalam satu tangkai daun. Pangkal daun pada kembang sepatu tumpul. Tepi daunnya bercangap, yaitu jika dalamnya toreh lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya, serta memiliki terkstur daun yang berbulu halus dengan warna daun hijau. Bagian bunga ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) lengkap karena memiliki bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki buah yang bersifat sejati tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain.

Menurut (Hamida, 2016) ciplukan banyak tumbuh di antara semak belukar misalnya di kebun, tegalan, sawah yang mengering, di pasir pantai, tepi jalan, tepi hutan dan bagian-bagian hutan yang terbuka disinari terik matahari, dan buah yang masak rasanya manis dan beraroma harum, namun perlu diwaspadai karena buah yang masih muda beracun, biji-biji hitam dalamnya, mirip biji markisa, buah ini memiliki kandungan gizi yang beragam sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan dijadikan sebagai obat.

memiliki kelopak sebanyak 3 helai berwarna hijau berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Bunga yang masih kuncup bunga yang sudah mekar bentuknya sangat cantik, dan warnanya juga indah, sebagaimana kebanyakan bunga dari genus *Passiflora*. Mahkota bunga sebanyak 5 helai dengan mahkota tambahan sebanyak 5 helai juga yang berwarna putih bersih dan pada bagian dasarnya berwarna merah muda. Bunga yang sudah mekar tampak dari depan kepala sari berwarna kuning sebanyak 5 buah, dimana dasar tangkai sarinya menyatu membentuk tabung berwarna merah muda. Kepala putik berwarna hijau berjumlah 3 buah, dan bakal buahnya terletak di atas perlekatan dasar tangkai sari.

Bunganya memiliki daun pelindung (brachtea) yang dapat menghasilkan enzim pencernaan yang bersifat lengket dan dapat menjebak serangga, sehingga saat ini tanaman ini disebut sebagai tanaman protocarnivora bunga yang sudah mekar tampak samping. Penyerbukan dibantu oleh serangga, bunga yang sudah mengalami penyerbukan, mahkotanya akan segera menutup dan membungkus seluruh benang sarinya sehingga yang tampak dari luar hanya tinggal kelopak, bakal buah, dan putiknya.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daub atau tangkai daun).....27
- 27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28b Alat pembelit lain menancapnya.....29
- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30b Alat pembelit terdapat di dalam atau ditepi ketiak daun. Daun kerapkali berlekuk.....31
- 31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....84. **Passifloraceae**

Kunci Determinasi Ciplukan blungsungan/cemot (*Passiflora foetida* L.): 1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a- 84. Passifloraceae

Fam 84 Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2,

dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerapkali dengan alat tambahan daun kelopak kerapkali 5. Daun mahkota kerapkali 5, jarang tidakada, kerapkali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5, tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruan 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak.

1. Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5m . bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5 – 7cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis; disini menjadi liar; 1 – 1000m. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanamsebagai penutup tanah. Rambusa, Ind, J, Kaceprek, S, Ki leuleueur, S, Paccan, S, Permot, S, Rajutan, S, Ciplukan blungsun, J.....*Passiflora foetida* L.

5. Tanjung (*Mimusops elangi* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Classis : Dicotyledoneae

Ordo : Primulales

Family : Sapotaceae

Genus : Mimusops

Berdasarkan hasil pengamatan tanjung (*Mimusops elangi* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon dan liana, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Tanjung (*Mimusops elangi* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial, yaitu tumbuhan yang tumbuh bertahun-tahun. Tanjung (*Mimusops elangi* L.) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanjung (*Mimusops elangi* L.) memiliki percabangan Monopodial, yaitu batang pokok dan cabangnya terlihat jelas. Arah tumbuh batang tanjung (*Mimusops elangi* L.) yaitu tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar dan beralur. Tanjung (*Mimusops elangi* L.) mempunyai tata letak daun yang tersebar. Daun tanjung (*Mimusops elangi* L.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu syarat daun lengkap yaitu tidak mempunyai pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Tanjung (*Mimusops elangi* L.) memiliki bentuk daun jorong, yaitu jika perbandingan panjang : lebar = $1\frac{1}{2} - 2 : 1$, daunnya termasuk daun tunggal, yaitu terdapat satu daun dalam satu tangkai daun. Pangkal daun pada kembang sepatu tumpul. Tepi daunnya rata, serta terstruktur daun yang seperti perkamen dengan warna daun hijau. Bagian bunga tanjung (*Mimusops elangi* L.) lengkap karena memiliki bagian bunga seperti

kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Tanjung (*Mimusops elangi* L.) memiliki buah yang bersifat sejati tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain.

Menurut (Nadia, 2017) Pohon tanjung memiliki ciri morfologi yang dapat dikenali yaitu, tumbuhan tanjung dapat tumbuh hingga ketinggian 25 meter. Memiliki daun tunggal, tersebar dan bertangkai panjang, bentuknya bulat lonjong. Mempunyai bunga yang berbau harum yang khas. Kayu tanjung bersifat padat, keras dan berat, berwarna cokelat tua dan teksturnya halus, termasuk tahan jamur tetapi tidak tahan rayap. Adapun manfaat dari tumbuhan tanjung:

1. Pohon Peneduh dan Hutan Kota

Pohon tanjung merupakan salah satu pohon yang sering ditanam di kawasan hutan kota. Pemanfaatan ini dikarenakan tanjung memiliki sifat meneduhkan hingga 125 meter persegi area teduhan tergantung dengan umur pohon. Buah tanjung adalah salah satu makanan bagi beragam burung pemakan buah dan biji, sehingga juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem.

Meski kemampuannya dalam menyerap polusi udara tidak terlalu bagus, namun pohon tanjung tidak mudah tercemar dan cukup kuat hidup dalam jangka waktu panjang. Pohon ini juga bisa meredam suara dan debu, oleh karena itu pohon tanjung juga dijuluki sebagai pohon multi fungsi.

2. Manfaat Kayu Tanjung

Kayu pohon tanjung bersifat padat, kuat, keras dan berat serta memiliki kualitas yang cukup bagus. Kayu tanjung juga sangat mudah diolah menjadi berbagai produk, karena mudah diserut, dilubangi persegi, dibor, dan di ampelas. Dalam skala yang lebih luas, kayu tanjung digunakan digunakan menjadi barang-barang sebagai berikut:

- Pasak pada pembuatan perahu
- Tangkai tombak atau perkakas lainnya

- Berbagai macam mebel (kursi, lemari, dan lainnya)
- Tiang rumah
- Bahan ukiran dan patung
- Kayu penutup lantai
- Struktur pembuatan jembatan kayu
- Bantalan kereta api

Akan tetapi kayu tanjung memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu tidak mudah dikeringkan secara baik karena pada proses pengeringan cenderung melengkung, pecah ujung, atau retak pada permukaannya.

3. Bunga Tanjung Sebagai Pengharum

Banyak masyarakat yang memanfaatkan bunga tanjung sebagai pengharum ruangan, pakaian, badan hingga rambut. Beberapa cara memanfaatkan bunga tanjung adalah sebagai berikut:

- Bunga tanjung untuk pengharum ruangan cukup letakkan di beberapa ruangan di rumah, maka bau harum akan menyebar secara alami
- Bunga tanjung untuk pengharum pakaian alami dengan cara meletakkan bunga di dalam lemari sehingga pakaian selalu wangi dan segar
- Bunga tanjung juga bisa digunakan untuk aroma terapi dengan cara merebusnya dengan empat liter air mendidih, setelah itu dicampur dengan air dingin hingga mencapai suhu suam-suam kuku
- Air rebusan bunga tanjung juga bisa digunakan untuk mandi dan akan membuat badan menjadi wangi dan terasa hangat
- Bunga tanjung dapat digunakan untuk membuat pewangi rambut dengan cara merendam bunga pada minyak kelapa lalu dioleskan ke rambut

4. Buah Tanjung

Buah pohon tanjung dapat dikonsumsi dan memiliki rasa manis agak sepat. Buah tanjung muda berwarna hijau dan berubah menjadi kuning kemerahan ketika matang atau masak. Selain itu, buah tanjung juga disukai oleh berbagai spesies burung.

5. Pepagan Kulit Batang

Pohon tanjung juga terkenal dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui kulit barangnya. Bagian pepagan kulit tanjung dapat direbus dan diminum secara rutin.

Berikut ini beberapa gejala sakit yang bisa disembuhkan oleh khasiat kulit pohon tanjung, antara lain:

- Air rebusan pepagan kulit batang tanjung memiliki sifat antipiretik dan ampuh meredakan panas demam, caranya dengan meminum air rebusan kulit tanjung saat masih hangat
- Digunakan sebagai obat penambah stamina bagi lelaki dengan cara merebus pepagan kulit batang dan mencampurnya dengan madu dan telur ayam kampung, bisa diminum seminggu sekali
- Air rebusan kulit batangnya dapat digunakan untuk mencuci luka
- Meminum air rebusan kulit kayu tanjung dua kali sehari dipercaya dapat menyembuhkan atau meringankan murus disertai dengan demam yang biasa terjadi pada anak-anak
- Dapat mengatasi sakit gigi dan juga menghilangkan bau mulut dengan cara berkumur air rebusan pepagan kulit batang tumbuhan tanjung selama kurang lebih empat hari

6. Daun Pohon Tanjung

Selain kulit batangnya yang bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, daun pohon tanjung juga memiliki manfaat sebagai berikut:

- Daun tanjung bisa digunakan sebagai obat untuk meredakan sakit kepala atau pusing, caranya dengan dihaluskan atau digerus kemudian ditambahkan sedikit air dan gunakan sebagai tapal pada ubun-ubun atau kening seperti kompres

- Dapat mengobati seriawan mulut dengan cara diisap seperti rokok, mula-mula daun di rajang seperti tembakau lalu dicampur sedikit serutan kayu secang lalu di linting dengan daun pisang tua.

7. Akar Pohon Tanjung

Banyak sekali manfaat dari bagian-bagian pohon tanjung, termasuk dari akarnya. Akar tanjung memiliki khasiat untuk mengobati sakit tenggorokan atau suara yang payau. Caranya dengan mencampurkan akar pohon tanjung dengan cuka lalu diseduh selagi hangat. Kulit akar pohon tanjung mengandung senyawa bernama tanin dan alkaloid yang tidak beracun.

8. Ekstrak Biji Buah Tanjung

Biji dari pohon tanjung juga memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan untuk membantu dalam pengobatan herbal. Caranya dengan membuat ekstrak dari biji tanjung dan menghasilkan asam lemak serta minyak atsiri.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan angsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....12

12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120a Tanaman bergetah.....	121
121b Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-ruputan berbentuk pohon.....	124
124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri dari 3 atau 4; taju mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102

Kunci Determinasi Tanjung (*Mimosups elengi* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a- 102. Sapotaceae

Fam 102. (Bangsa Sawo-peny.)

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Dun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang1). Daun kelopak lepas atau berlekatan 3 -8. Mahkota berdaun lekat, taju 4 – 10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak taju mahkota atau 2 ×, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan asar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buh menumpang, beruang 1 – 12.

Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

1.b Taju serupa daun mahkota 18 atau 24.....2

2.b Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....3. Mimusops

3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15m. Daun panjang bulat telur – bulat memanjang panjang 9 – 16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8-16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjualang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang bewarna muda.pada pantai. Ditanam dipedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md.....*mimusops elengi* L.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan yang termasuk anak kelas Dilleniidae
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu, habitus perdu, periodisitas pirenial dengan sistem perakaran tunggang. Sifat batang tanamn ini yaitu memiliki sistem percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar. Sifat daun dai kembang sepatu ini adalah memiliki tata letak yang tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun

meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas dengan warna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap.

- b. Pepaya (*Carica papaya* L.), tanaman ini memiliki habitus herba, periodisitas bineal dengan sifat perakaran yang tunggang. Sifat batang dari tanaman ini memiliki sistem percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang menunjukkan berkas daun. Sifat daun dari tanaman ini yaitu memiliki tata letak tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daunnya bulat, pangkal daunnya berlekuk dengan ujung yang runcing. Tepi daun dari tanaman ini adalah berbagi menjari dengan urat daun yang menjari, memiliki tekstur tipis lunak dan berwarna hijau. Bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah sejati tunggal.
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, periodisitas pirenial dengan sifat akar yang tunggang. Sifat batang yang dimiliki oleh tanaman ini adalah memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang kasar. Sifat daun yang dimiliki oleh tanaman ini adalah memiliki tata letak yang berseling, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun yang beringgit, urat daun menyirip, tekstur daun kasar dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati tunggal.
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu memiliki habitus semak/liana, sistem periodisitas anual dengan sifat akar yang tunggang. Tanaman ini memiliki sistem percabangan yang simpodial, arah tumbuh menjalar, bentuk batang bulat, permukaan berambut dan memiliki alat lain berupa sulur pembelit. Sifat daun dari tanaman ini yaitu memiliki tata letak daun yang tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun

membulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap, urat daun menjari, tekstur daun berbulu halus dan berwarna hijau. Tanaman ini memiliki bagian bunga yang lengkap dengan sifat buah yang sejati.

- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, periodisitas pirenial dengan sifat akar tunggang yang dimilikinya. Tanjung memiliki sistem percabangan yang monopodial dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan kasar. Tata letak dari daun tanjung ini adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip. Daun dari tanaman tanjung ini memiliki tekstur daun yang perkamen dengan warna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini lengkap dengan sifat buah yang sejati tunggal.

2. Aspek botani dari tanaman kembang sepatu ini adalah sebagai tanaman hias dan bisa dijadikan sebagai obat-obatan yaitu obat demam, obat batuk, dan obat sariawan. Aspek botani dari tanaman pepaya adalah buah nya bisa dikonsumsi dan daun dari tanaman pepaya ini berkhasiat untuk memperlancar ASI, meredakan nyeri saat haid, menghilangkan jerawat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi tekanan darah tinggi, dan melawan diabetes. Aspek botani dari tanaman waru adalah sebagai obat-obatan yaitu obat untuk mengatasi bisul, batuk, demam, diare, radang sendi, amandel, obat tumor dan kanker, mencegah penuaan, mengatasi rambut rontok, aspek botani dari tanaman ciplukan blungsur adalah untuk mengatasi gejala penyakit parkinson, menurunkan kolesterol, penyakit kuning, mengatasi epilepsi, menurunkan kadar gula darah, dan mengatasi nyeri sendi dan rematik. Aspek botani dari tanaman tanjung adalah kayu nya sebagai bahan bangunan yaitu sebagai bahan pembuat mebel, dll.

G. Daftar Pustaka

Aliya, “*Hibiscus rosa sinensis*” dalam <https://www.google.com>. 2018

- Ali, “ Papaya” dalam <https://www.Anr.com>. 2015
- Ansyar, “ Papaya” dalam <https://www.Ar.com>. 2015
- Alika “ Gambar Waru” dalam <https://www.Alika121.com>. 2016
- Baihaqi “ gambar *Papaya*” dalam <https://www.bidangilmu.com>. 2018
- Bana, “ Gambar Hibiscus rosa-sinensis” dalam <https://www.Bana342.com>. 2016
- Cahaya, “ Gambar Tanjung” dalam <https://www.cahaya.com>. 2015
- Cronquist,A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Hamida, “ *Blungsungan*” dalam <https://www.google.com>. 2016
- Kurniawan, “ Hbiscus tilliaceus” dalam <https://www.Kurniawan342.com>. 2017
- Nadia, “ *Tanjung*” dalam <https://www.google.com>. 2017
- Pertiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: FTK UIN Antasari, 2020.
- Salsa, “ *Waru*” dalam <https://www.google.com>.2015
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktium IV !

Jawaban:

- a. Ordo Malvales memiliki ciri-ciri yaitu ciri khas: pada ordo Malvales terdapat “Columna” yaitu bunga terdiri atas pelekatan bagian bawah tangkai sisinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga

bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja.

- b. Ordo Brassicales memiliki ciri-ciri yaitu meliputi tumbuhan yang sebagian besar berupa terna dengan daun-daun yang duduknya tersebar tanpa daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, hiasan bunga berupa kelopak dan mahkota yang berdaun lepas, berbilangan 2 – 4, kadang-kadang 3 – 5 .
- c. Ordo Malpighales, memiliki ciri-ciri berupa batang berkayu, seringkali berupa liana, daun biasanya tunggal, duduk berhadapan dengan atau tanpa adanya daun penumpu. Bunga kebanyakan zigomorf dengan bidang simetri yang miring, berbilangan lima, seringkali terdapat tereduksi jumlah benang sari dan daun buahnya. Putik biasanya terdiri atas 3 daun buah.
- d. Ordo Ericales, memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan berkayu, perdu, atau epiphyt. Daun tunggal, tanpa stipula. Letaknya berhadapan atau berkarang. Bunga tunggal atau dalam karagan racemosa. Biji dengan endosperm.